

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 3, НОМЕР 1

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 3, ISSUE 1

ТАШКЕНТ-2022

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2021-1>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ
заместитель директора – исполнительный директор
Филиала Российского государственного университета
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

Технический редактор | Technical Editor:

МАХМУДОВА ШАХНОЗА АБДУВАЛИЕВНА
Заведующий кафедрой «Общепрофессиональные
дисциплины» Филиала Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в
г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛ ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ EDITORIAL BOARD OF THE JOURNAL INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

ЮНУСОВ САЛОХИДДИН ЗУНУНОВИЧ

доктор технических наук,
профессор, заместитель директора
по научным работам и инновациям
Филиала Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в городе Ташкенте

ХАИРОВА ДИНАРА РИМОВНА

кандидат экономических наук,
профессор кафедры
"Экономика нефти и газа" Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

КАДЫРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА

доктор философии (PhD) по филологическим
наукам, доцент кафедры
"Иностранные языки Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАШАЕВ МУСЛИМ МУСАГИТОВИЧ

доктор философии (PhD), доцент
отделения «Физика, электротехника и
теплотехника» Филиала Российского
государственного университета нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ

кандидат технических наук, профессор
отделения разработки нефтяных, газовых
и газоконденсатных месторождений Филиала
Российского государственного университета нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ГАФУРОВ КАМОЛ НУРИЛХАКОВИЧ

кандидат экономических наук, Заместитель
директора по учебной работе Филиала Российского
Государственного Университета нефти и газа (НИУ) им.
И.М.Губкина в г. Ташкенте

МИРСОЛИЕВА МУХАББАТХОН ТУХТАСИНОВНА

первый заместитель директора по вопросам молодёжи и
духовно-просветительской работе Филиала Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРАЛИЕВ АЛМУХАН КАЛПАКБАЕВИЧ

кандидат технических наук, доцент
Ташкентского Государственного
технического университета
имени И.А.Каримова

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА

доктор технических наук,
профессор, заведующая кафедрой
Промышленной безопасности
и охраны окружающей среды
Российского государственного
университета нефти и газа
(НИУ) имени И. М. Губкина (г. Москва)

АЗИМОВ ДИЛМУРОД

доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Манао (США)

ЭШМАТОВ АЛИМЖОН ХАСАНОВИЧ

PhD, профессор факультета
«Математика и статистика»
Университета Толедо (США)

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

- 1. Рапилов Ш.М., Медетова К.М.**
ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ПРИКЛАДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ / OVERVIEW OF MODERN APPLICATION SOFTWARE PRODUCTS AND AUTOMATED SYSTEMS OIL AND GAS FACILITIES INDUSTRY FOR EDUCATION / NEFT VA GAZ SANOATINING ZAMONAVIY AMALIY O'QUV DASTURIY MAHSULOTLARI VA AVTOMATLASH TIRILGAN TIZIMLARI.....5
- 2. Жураев М. Н., Жумагулов А.Б., Мухаммадиев Б.У.**
ОСНОВНЫЕ ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРАТИФОРМНОГО ВОЛЬФРАМОВОГО ОРУДЕНЕНИЯ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯ ХОДЖАДЫК (ЮЖНЫЙ УЗБЕКИСТАН) / MAIN GEOCHEMICAL PECULIARITIES OF STRATHIFORM TUNGSTEN MINERALIZATION AT THE KHOJADYK DEPOSIT (SOUTHERN UZBEKISTAN)/ ХОДЖАДИК КОНИДА (ЖАНОБИЙ О'ЗБЕКИСТОН) СТРАТИФОРМЛИ ВОЛЬФРАМ МАДАНЛАШУВИНИНГ АСОСИЙ ГЕОКИМЙОВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ.....10
- 3. Турабджанов С.М., Хўжамшукуров Н.А., Азимов Ш.Ш.**
ИННОВАЦИОННЫЕ СПОСОБЫ МОДЕРНИЗАЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ / INNOVATIVE WAYS OF MODERNIZATION IN WATER PURIFICATION TECHNOLOGY / SUVNI TOZALASH TEXNOLOGIYASINI YANGILASHNING INNOVATSION USULLARI..19
- 4. Котлярова Е.М., Евстафеев Е.А.**
УВЕЛИЧЕНИЕ КОМПОНЕНТООТДАЧИ НГКМ ЮЖНЫЙ КЕМАЧИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН / INCREASING THE COMPONENT RECOVERY OF THE SOUTH KEMACHI OIL AND GAS CONDENSATE FIELD WITH THE USE OF HORIZONTAL WELLS / NGKM JANUBIY KEMACHI KOMPONENTINING ORTISHI GORIZONTAL QUDUQLARNI QO'LLASHDA.....26
- 5. Махмудов М.Ж., Аметова Д.М.**
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНЕРГИЗМА МЕЖДУ УСТАНОВКАМИ ГИДРОКРЕКИНГА И ДРУГИМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ / USE OF SYNERGY BETWEEN HYDROCRACKING PLANTS AND OTHER TECHNOLOGICAL INSTALLATIONS / GIDROKREKING ZAVODLARI VA BOSHQA TEXNOLOGIK QURILMALAR O'RTASIDA SINERGIYA FOYDALANISH.....33
- 6. Хусанов С.Т., Ким А.И., Салимова Ф.А., Абдиев Н.Х.**
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ И СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ / PALEONTOLOGICAL AND STRATIGRAPHIC RESEARCH IN UZBEKISTAN / O'ZBEKISTONDA PALEONTOLOGIK VA STRATIGRAFIK TADQIQOTLAR.....40
- 7. Абдуллаев Б., Холбутаева Х.Э., Идрисходжаева М.У.**
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА СИГНАЛА В БЛОКАХ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО МАГНИТНО-ТРАНЗИСТОРНОГО КВАДРАТОРА / IMPROVING SIGNAL QUALITY IN CONTROL UNITS USING A FAST MAGNETIC-TRANSISTOR QUADRATOR / BOSHQARISH BLOKLARIDA TEZ TA'SIR QILUVCHI MAGNIT-TRANZISTORLI KVADRATOR (TTQMTK) LARNI QO'LLASH HISOBIGA SIGNAL SIFATINI OSHIRISH.....45

8. Абидов К.Г., Зарипов О.О., Хамудханова Н.Б., Гафурова М.О.	
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК И ЗАДАЧИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ РЕЖИМОВ ИХ РАБОТЫ / FEATURES OF THE FUNCTIONING OF PUMPING INSTALLATIONS AND OBJECTIVES OF PROVIDING ENERGY-SAVING MODES OF THEIR OPERATION / NASOS QURILMALARINI ISHLASH XUSUSIYATLARI VA ULARNI ENERGOTEJAMKOR ISHLASH FAOLIYATINI TA'MINLASH MAQSADLARI.....	52
9. Тургунбаев А., Усманова Х.А., Шеина Н.Е.	
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И АНАЛИЗ СТАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ (УЗБЕКИСТАН) / PRINCIPLES OF CONSTRUCTION OF ELECTROMAGNETIC ELEMENTS AND ANALYSIS OF STATIC CHARACTERISTICS OF AN ELECTROMAGNETIC CONVERTER (UZBEKISTAN) / ELEKTROMAGNIT ELEMENTLARNI QURISH TAMOYILLARI VA ELEKTROMAGNIT KONVERTORNING (O'ZBEKISTON) STATIK XUSUSIYATLARINI TAHLIL QILISH.....	62
10. Нуралиев А.К., Есенбеков А.Ж., Амиров Т.А	
АНАЛИЗ СТЕПЕНИ НАМАГНИЧИВАНИЯ СЕРДЕЧНИКА ЭЛЕКТРОМАГНИТА С УЧЕТОМ ПОЛОЖЕНИЯ ЯКОРЯ / ANALYSIS OF THE DEGREE OF MAGNETIZATION OF THE ELECTROMAGNET CORE WITH CONSIDERING THE ARMATURE POSITION / YAKOR HOLATINI HISOBGA OLIB ELEKTROMAGNIT O'ZAGINING MAGNITLANISH DARAJASI TAXLILI.....	69
11. Отажонова Ш.Х., Хикматиллаев Н.Б., Бабичева Т.В., Аширова В.Б.	
РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА С ЦЕЛЬЮ ИЗУЧЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ОСНОВ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ / DEVELOPMENT OF AN EDUCATIONAL SOFTWARE PACKAGE TO STUDY THE FUNDAMENTALS OF SEISMIC EXPLORATION / SEYSMORAZVEDKA FUNDAMENTAL ASOSLARINI O'RGANISH MAQSADIDA O'QUV DASTURIY KOMPLEKSINI ISHLAB CHIQUISH.....	74
12. Даулетбаков Б., Нуралиев А.К.	
МОДЕЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ / MODELING THE TAX POTENTIAL OF THE ENTERPRISE / KORXONA SOLIQ POTENSIALINI MODELLASH.....	80
13. Нуралиев А.К., Зарипова Ш.О., Зарипов О.О.	
ПРИМЕНЕНИЕ АДАПТИВНЫХ АЛГОРИТМОВ ОЦЕНКИ В АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИИ ДИНАМИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РАЗВИТИЯ / APPLICATION OF ADAPTIVE EVALUATION ALGORITHMS IN AUTOMATION AND MANAGEMENT OF DYNAMIC DEVELOPMENT TOOLS / ADAPTIV VAHOLASHNING ALGORITMLARINI ISHLAB CHIQRISHLARINING DINAMIK OB'EKTLARINI AVTOMATLASHTIRISH VA BOSHQRISH MASALALARIDA QO'LLASH.....	90
14. Маджитова О.М.	
АНАЛИЗ РОЛИ ESP И ESL В НЕФТЕГАЗОВОМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ ВУЗЕ/ПРОМЫШЛЕННОСТИ / ANALYSES OF THE ROLE OF ESP AND ESL AT OIL AND GAS SPECIALIZED UNIVERSITY/INDUSTRY / NEFT VA GAZGA IXTISOSLASHGAN UNIVERSITET/SANOATDA ESP VA ESL ROLINI TAHLILI.....	97

Абдуллаев Б.Ташкентский государственный
технический университет, доцент**Холбутаева Х.Э.**Ташкентский государственный технический
университет, старший преподаватель**Идрисходжаева М.У.**Ташкентский государственный технический
университет, старший преподаватель**УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА СИГНАЛА В БЛОКАХ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО МАГНИТНО-ТРАНЗИСТОРНОГО
КВАДРАТОРА** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7458422>**АННОТАЦИЯ**

В статье рассматриваются методы и подходы по улучшению качества сигнала в блоках управления оборудования массового применения, на примере повышения влияния параметров быстродействующего магнитно-транзисторного квадратора и источника питания на стабильность характеристики выходного сигнала (квадратора).

Ключевые слова: энергоэффективность, электрооборудование, автоматические системы управления, операционный усилитель, источник питания, быстродействие, точность, обратная связь, функциональный преобразователь, модулятор, полупроводниковые диоды, зона нечувствительности.

Abdullaev B.

Tashkent state technical university, associate professor

Kholbutayeva Kh.E.

Tashkent state technical university, senior lecturer

Idriskhodjayeva M.U.

Tashkent state technical university, senior lecturer

**IMPROVING SIGNAL QUALITY IN CONTROL UNITS USING A FAST MAGNETIC-
TRANSISTOR QUADRATOR****ANNOTATION**

The article discusses methods and approaches to improve the quality of the signal in the control units of equipment for mass use, using the example of increasing the influence of the parameters of a high-speed magnetic transistor quad and power supply on the stability of the output signal characteristic (quad)

Keywords: energy efficiency, electrical equipment, automatic control systems, operational amplifier, power supply, performance, accuracy, feedback, functional converter, modulator, semiconductor diodes, dead zone.

Abdullaev B.

Toshkent davlat texnika universiteti, dotsent

Xolbutaeva X.E.

Toshkent davlat texnika universiteti, katta o'qituvchi

Idrisxodjaeva M.U.

Toshkent davlat texnika universiteti, katta o'qituvchi

BOSHQARISH BLOKLARIDA TEZ TA'SIR QILUVCHI MAGNIT-TRANZISTORLI KVADRATOR (TTQMTK) LARNI QO'LLASH HISOBIGA SIGNAL SIFATINI OSHIRISH

ANNOTATSIYA

Maqolada tez ta'sir qiluvchi magnit-tranzistorli kvadratorlar parametrlarining ta'sirini oshirish hisobiga boshqaruv bloklaridagi jixozlarning signal sifatini yaxshilash usullari va yondoshuvlari, shuningdek tok manbalarining chiqish signali xususiyatlarining barqarorligi ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: energiya samaradorlik, elektr asboblari, avtomatik boshqaruv tizimlari, operasion kuchaytirgich, tok manbai, tez ta'sir qiluvchi, aniqlik, qayta aloqa, funksional o'zgartirgich, modulyator, yarim o'tkazgichli diodlar, sezuvchanligi yo'q zona.

Исследования и широкое внедрение энергоэффективных технологий является актуальной задачей стоящей перед разработчиками и специалистами занятыми эксплуатацией различных оборудования и установок в автоматических системах управления в процессе получения, передачи и переработки, отображения и использования информации.

Как нам известно, слаженная работа системы в основном зависит от сигнала поступающего на блок управления. Для этого часто применяются устройства для возведения в квадрат напряжения постоянного тока на основе решающих магнитных усилителей с нелинейными сопротивлениями во входной цепи. Они содержат операционный магнитный усилитель и входной функциональный преобразователь на элементах с естественной нелинейностью (тирит, виллит, диоды и т.д.). Им присущи такие недостатки, как невысокое быстродействие, необходимость хорошей фильтраций напряжения обратной связи, невысокая точность (1-3%).

Также широкое применения имеют квадраторы с магнитно-диодными схемами, которые содержит быстродействующие магнитно-диодные усилители и делители входного сигнала на активных сопротивлениях, обладают высоким быстродействием, но неэкономичны из-за входных резистивных делителей, имеют точность лишь 3%÷5% и зону нечувствительности из-за наличия петли гистерезиса ферромагнитного материала.

Существуют квадраторы на базе простейших магнитных усилителей с питанием от источника прямоугольного переменного напряжения, использующие естественную нелинейность кривых намагничивания и квадраторы на базе магнитно-транзисторных генераторов, имеющие удовлетворительную точность (~0,15%), но требующие значительного сопротивления цепи управления.

Известные квадраторы на основе множительно-делительных устройств с магнитно-транзисторными модуляторами не исключают зоны нечувствительности и имеют яеустойчивость коэффициента пропорциональности. Точность описания схем обычно не превышает 1%.

Нашей целью является создание такой схемы квадратора на базе быстродействующего магнитно-транзисторного усилителя (БМТУ), в которой была бы устранена зона нечувствительности и повышена точность по сравнению с известными схемами.

Принципиальная схема предлагаемого быстродействующего магнитно-транзисторного квадратора (БМТК) приведена на рис.1.

Элементы БМТК соединены следующим образом. Отрицательный полюс напряжения источника постоянного тока U через ограничительный резистор R_p подключен к общей точке работ обмоток W_{pa} и W_{pb} магнитного широтно-импульсного модулятора.

Свободные концы этих обмоток соединены с коллекторами транзисторных ключей T_1 и T_2 , а положительный полюс напряжения U подключен к эмиттерам тех же транзисторов. Отрицательный полюс источника входного напряжения U_y через сопротивления подключен к общей точке обмоток управления и (начала обмоток). Свободные концы этих обмоток соединены с катодами развязывающих диодов D_1 и D_2 , а положительный полюс источника входного напряжения подключен к общей точке эмиттеров транзисторных ключей T_3 и T_4 , на

Рис.1. Быстро действующий магнитно-транзисторный квадратор

которых собран преобразователь входного напряжения постоянного тока в пульсирующее.

Источник напряжения U_{cm} цепи смещения своим отрицательным полюсом через сопротивление R_{cm} подключен к общей точке обмоток смещения W_{cm_a} и W_{cm_b} . Свободные концы этих обмоток соединены с катодами развязывающих диодов D_3 и D_4 , подключенных к коллекторам транзисторных ключей T_3 и T_4 цепи управления. Положительный полюс источника смещения подключен к общей точке эмиттеров транзисторов T_3 и T_4 .

Нагрузка R_H включена между положительным полюсом источника входного напряжения $U_{вх}$ и общей точкой эмиттеров транзисторного T_5 и T_6 , составляющих ключ нагрузки и управляемых э.д.с. обмоток $W_{вa}$ и $W_{вб}$ модулятора.

Коммутация транзисторов рабочих (T_1 и T_2) и управляющих (T_3 и T_4) цепей схемы осуществляется через трансформатор T_p от задающего генератора.

Принцип работа предлагаемой схемы БМТК поясним при помощи его блок-схемы (рис. 2).

Рис.2. Блок схема быстродействующего магнитно-транзисторного

Здесь:

ИПТ -источник напряжения постоянного тока;

ЗГ -задающий генератор;

ШИМ - широтно-импульсный модулятор;

АИМ - амплитудно-импульсный модулятор.

Принцип работы БМТК основан на модуляции выходного импульса, который по длительности и амплитуде пропорционально входному сигналу.

ШИМ представляет собой базовый БМТУ, а в качестве АИМ служат транзисторные ключи нагрузочной цепи БМТК. Общее воздействие входного сигнала источника смещения на магнитное состояние сердечников ШИМ осуществляется напряженностью, создаваемой обмотками управления и смещения.

Временные диаграммы для двух значений входного напряжения, поясняющие работу схемы, приведены на рис.3, где τ_{nn} -время переходного процесса; $U_{w_{вa}}$, $U_{w_{вб}}$ - напряжения на базовых обмотках выходных транзисторных ключей T_5 и T_6 .

Рис.3. Временные диаграммы БМТК

Считая полупроводниковые диоды идеальными, получим выражения для основной функциональной связи между средними значениями входного и выходного напряжения квадратора $U_{н.сп} = f(U_y)$. Введение дополнительных выходных обмоток и обмоток смещения в базовый БМТУ изменяет магнитный режим сердечников, и следовательно, структуру система уравнений базового элемента. Если принять для сердечника А управляющий, а для сердечника Б рабочий полу периоды, тогда справедлива следующая системе уравнений:

$$w_y \omega S \frac{dB_A}{d\tau} + i_y r_y = U_y \tag{1}$$

$$w_p \omega S \frac{dB_B}{d\tau} + i_p R_p = U \tag{2}$$

$$w_{CM} \omega S \frac{dB_A}{d\tau} + i_{CM} R_{CM} = U_{CM} \tag{3}$$

$$i_p w_p - i_\delta w_\delta = H_\delta l \tag{4}$$

$$i_{CM} w_{CM} + i_y w_y = H_A l \tag{5}$$

$$i_\delta = \frac{w_\delta \omega S}{r_\delta} \frac{dB_\delta}{d\tau} \tag{6}$$

Из уравнения (5) для тока управления получим:

$$i_y = \frac{H_A l - i_{CM} w_{CM}}{w_y} \tag{7}$$

Если принять, что источника смещения создается напряженность смещения, то

$$H_{CM} = H_C = -\frac{i_{CM} w_{CM}}{l}$$

и ток источника смещения создает размагничивающее поле в сердечнике, и

$$i_y = \frac{(H_A + H_C) l}{w_y} \tag{8}$$

Принятое допущение по отношению напряженности поля сердечников, создаваемой источником смещения, может быть достигнуто при условии, когда

$$i_{CM} = \frac{U_{CM}}{R_{CM}} = \frac{H_{CM}l}{w_{CM}}$$

так как при $w_{CM} \ll w_y$ можно считать $w_{CM}\omega S \frac{dB_A}{d\tau} \rightarrow 0$ в течение управляющих полупериодов.

Учитывая, что $\frac{dB}{d\tau} = \frac{\mu_3}{\pi}(H + H_c)$ и подставляя его в (8) получим:

$$i_y = \frac{\pi l}{\mu_3 w_y} \frac{dB_A}{d\tau}. \quad (9)$$

Тогда с учетом (9), выражение для входного напряжения примет следующий вид:

$$U_y = \omega S w_y \frac{dB_A}{d\tau} + \frac{\pi l r_y}{\mu_3 w_y} \frac{dB_A}{d\tau} \quad (10)$$

$$|\Delta B_A| = \frac{\pi U_y}{\omega S w_y + \frac{\pi l r_y}{\mu_3 w_y}}$$

Элементы оглавления не найдены.

(11)

При намагничивании сердечника в рабочем полупериоде справедливо (3) и с учетом уравнений (6), (4) из (2) имеем :

$$U = \frac{dB_B}{d\tau} \left(\frac{\pi l R_p}{\mu_3 w_p} + \frac{\omega S w_b^2 R_p}{w_p r_b} + w_p \omega S \right) + \frac{H_c l R_p}{w_p} \quad (12)$$

Проинтегрируем уравнение (12) в течении полупериода намагничивания и получим для угла насыщения сердечников θ_s модулятора следующее выражение:

$$\theta_s = \frac{\left(\frac{\pi l R_p}{\mu_3 w_p} + \frac{\omega S w_b^2 R_p}{w_p r_b} + w_p \omega S \right) |\Delta B_B|}{U - \frac{H_c l R_p}{w_p}} \quad (13)$$

Учитывая, что абсолютное значение $|\Delta B_A|$ равно абсолютному значению $|\Delta B_B|$ и подставляя (11) в (13) получим.

$$\theta_s = \frac{\left(\frac{\pi l R_p}{\mu_3 w_p} + \frac{\omega S w_b^2 R_p}{w_p r_b} + w_p \omega S \right) \pi U_y}{\left(U - \frac{H_c l R_p}{w_p} \right) \left(\frac{\pi l r_y}{\mu_3 w_y} + w_y \omega S \right)} \quad (14)$$

Среднее значение напряжения нагрузки определяется следующим равенством:

$$U_{н.ср} = \frac{\theta_s}{\pi} U_y \quad (15)$$

Подставляя (14) в (15) получим:

$$U_{н.ср} = k U_y^2 \quad (16)$$

где,

$$k = \frac{\left(\frac{\pi l R_p}{\mu_{\varepsilon} w_p} + \frac{\omega S w_b^2 R_p}{w_p r_{\delta}} + w_p \omega S \right)}{\left(U - \frac{H_c l R_p}{w_p} \right) \left(\frac{\pi l r_y}{\mu_{\varepsilon} w_y} + w_y \omega S \right)} \quad (17)$$

Выражение (17) позволяет проанализировать влияние параметров БМТК и источника питания на стабильность характеристики квадратора.

Таким образом, при принятых допущениях и постоянстве параметров в выражении (17), введение источника смещения с его соответствующим подключением, не нарушая высокого быстродействия схемы, превращает устройство в идеальный квадратор.

Список литературы

1. Б. Абдуллаев, Х.Э. Холбутаева, М.У. Идрисходжаева. О методах коррекции качественных показателей преобразователей и элементов электрических цепей и систем. //Электронный журнал «Инновации в нефтегазовой отрасли» №1/2020.-С.39-43.
2. Ш.Э. Бегматов, Х.Э. Холбутаева, М.У. Идрисходжаева Графо-аналитический способ построения статических характеристик вторичного источника электропитания. // Евразийский союз ученых (ЕСУ) (ежемесячный научный журнал) № 5 (62)/2019. –С.36-39. DOI: 1031618ESU.2413-9335.2019.1.62.
3. Е.Н. Гейтенко Источники вторичного электропитания. Схемотехника и расчёт. Учебное пособие. – М., 2008. – 448 с.
4. R. Karimov, M. Bobojanov, N. Tairova, X. Xolbutayeva, A. Egamov and N. Shamsiyeva. Non-contact controlled voltage stabilizer for power supply of household consumers. //CONMECHYDRO-2020 IOP Conf.Series: Materials Science and Engineering 883 (2020) 012120 doi:10.1088/1757-899X/883/1/012120.
5. Shavkat Begmatov, Saidakhon Dusmukhamedova, Kholzhon Holbutayeva. Study of ferro resonance using generalized models of passive nonlinear elements. // E3S Web of Conferences 216, 01115 (2020) RSES 2020 <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202021601115>.
6. Abit Burkhanhodjaev, Elena Iksar, Mokhira Idriskhodjaeva. An algorithm for controlling a traction asynchronous drive that minimizes electrical power losses. //E3S Web of Conferences 216, 01107 (2020). RSES 2020. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20202160110>.
7. А.У. Мирисаев, М.У. Идрисходжаева Активные и пассивные методы энергосбережения в системах снабжения воды и воздуха нефтегазовой отрасли. //Инновации в нефтегазовой отрасли. - Том 2, № 2. Ташкент 2021г. С.13-19.
8. А.М. Бурханходжаев, Е.В. Иксар, Х.Э., М.У. Идрисходжаева Алгоритм расчета минимума электрических потерь мощности в асинхронном тяговом двигателе магистральных локомотивов. // Сборник трудов международной конференции «Энерго и ресурсосбережение: новые исследования, технологии и инновационные подходы», Карши 24-25 сентября 2021 г. – С. 66-71.

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 3, НОМЕР 1

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 3, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000